

Luís Cardoso
Almeida, Unip. Lda.

FABRICO DE PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS SIMILARES EM ALUMÍNIO

✉ luis.aca@portugalmail.pt

☎ 962 694 169

Zona Industrial da Mota | Rua 9, Lote 63A | Gafanha da Encarnação

Estofador do Bairro
Alberto Manuel da Silva Lopes

✉ estofadordobairroal@sapo.pt
☎ T: 239 110 588
M: 966 308 090 - 917 091 600
Rua de Angola, n.º 81 A - Bairro Norton de Matos
3030-037 COIMBRA

C
das *Províncias*

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1307 | 21 DE MAIO DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeajournal@gmail.com

VIA
CAMPERS
VIACAMPERS, LDA

IC2 Km 177,3
(Ao lado das Bombas da Repsol)

☎ 967 291 212

SEMÁNARIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

NÃO CONSEGUIMOS APROVEITAR OS MILHÕES DA EUROPA

A pouco mais de quatro meses do prazo limite, Portugal executou apenas 55% dos fundos do PRR. Um estudo do economista Eugénio Rosa, a que o “Campeão” teve acesso, acusa Governos de incompetência e revela que sectores cruciais como a Saúde e Habitação continuam com atrasos graves. Dados do Eurostat confirmam que Portugal investe muito menos do que os países menos desenvolvidos da UE, comprometendo o crescimento da riqueza por habitante e agrava o fosso económico. **PÁGINA 6**

Metrobus contribui para Coimbra dar futuro à Estação Nova

O edifício histórico da Estação Nova, que encerrou a actividade ferroviária devido ao Metrobus, fica por conta da Câmara de Coimbra, que deseja aproveitar o espaço para dar as boas-vindas aos turistas e actividades empresariais de inovação. A passagem do imóvel para o Município aconteceu no mesmo dia em que se assinalou a crescente utilização do Metrobus, atingindo um milhão de passageiros e abrindo caminho para a expansão da rede a Cantanhede e Condeixa. **PÁGINA 3**

A inteligência artificial já chegou. E a escola?

A inteligência artificial já entrou no quotidiano dos alunos. Entre oportunidades, desigualdades e riscos, a escola enfrenta agora um desafio decisivo: aprender a integrá-la sem abdicar do pensamento crítico, da relação humana e do papel central dos professores. **PÁGINA 16**

ENTREVISTA

João Pedro Gaspar
Presidente da PAJE - Plataforma de Apoio a Jovens Ex-Acolhidos

PÁGINA 7

Expo Miranda do Corvo marca novo rumo para o concelho

José Miguel Ramos Ferreira faz o balanço dos primeiros seis meses de mandato como presidente da Câmara de Miranda do Corvo, numa entrevista ao “Campeão” onde revela a estratégia para fixar os jovens e atrair famílias aproveitando o facto de o concelho ter ficado a 20 minutos de Coimbra com o Metrobus. Este novo rumo ganha força já de 28 de Maio a 1 de Junho com a realização da ExpoMiranda, renovada, mais atractiva e com mais 25% de empresas. **PÁGINAS 10 E 11**

Quando o sucesso parece obrigar os jovens a partir

Entre a mobilidade dos alunos, a instabilidade dos professores e o papel do ensino profissional, o Campeão das Províncias reflecte sobre a forma como as escolas da Mealhada podem ajudar os jovens a olhar para o território como lugar de futuro. **PÁGINA 15**

Paulo Jorge Rodrigues
ORÇAMENTOS GRÁTIS

CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS
Fornecimento e aplicação de capoto e pladur

Tlm: 965 068 789 * 3020-522 LARÇÃ
paulorodrigues1b@hotmail.com
ALVARÁ N.º 98616

ARM
CONSTRUÇÕES
Unipessoal, Lda.

JÁ PEDIU O SEU ORÇAMENTO CONNOSCO?

☎ 915 492 691
📍 SOUSELAS

Qualidade, Compromisso e Confiança!

CONSTRUÇÃO CIVIL | OBRAS PÚBLICAS | REMODELAÇÕES

FREGUESIA DE FEIRA
ALMALAGUÊS
GASTRONOMIA E ARTESANATO

Tradição, Cultura e Gastronomia!

29 maio - sexta
19H00 | INAUGURAÇÃO AO SOM DOS GAITEIROS “OS PRIMOS”
20H00 | JANTAR PROMOVIDO PELAS ASSOCIAÇÕES
22H00 | ATUAÇÃO DA BANDA LOW COST
24H00 | ENCERRAMENTO
15H00 | REABERTURA DA FEIRA COM INAUGURAÇÃO DE ESPAÇO INFANTIL

30 maio - sábado
15H00 | AULAS ABERTAS CAVAQUINHO/CAIXA E BOMBO/GAITA DE FOLES INICIATIVA PROMOVIDA PELA CANFA
16H00 | ATUAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS:
GRUPO FOLCLÓRICO CIR TORRE DE BERA
GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO “ROSAS DA AMOREIRA”
GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO “AS TECEDERIAS DE ALMALAGUÊS”
18H00 | WORKSHOP PASTÉIS DE ARROZ-DOCE
- CONFARRIA DO ARROZ-DOCE
20H00 | JANTAR PROMOVIDO PELAS ASSOCIAÇÕES
21H30 | DUETO MUSICAL LÍDIA CAROLINA & RICARDO BARBOSA
22H30 | DJ PEDRO DUARTE - NOITE TEMÁTICA ANOS 90
24H00 | ENCERRAMENTO
09H30 | REABERTURA DA FEIRA

31 maio - domingo
10H00 | CAMINHADA “LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO”
13H00 | ALMOÇO PROMOVIDO PELAS ASSOCIAÇÕES
15H00 | AULAS ABERTAS DANÇA TRADICIONAIS/OFCINA DE CORO COMUNITÁRIO INICIATIVA PROMOVIDA PELA CANFA
15H00 | ENTREGA DE PRÉMIOS
PROVA DE VINHOS
3º CONCURSO DE JANELAS, VARANDAS E ALDEIAS FLORIDAS MÉRITO
16H00 - ATUAÇÃO DO GRUPO aBAND onados
20H00 - ENCERRAMENTO

Alvará N.º 125 16/2006

RECICLAGEM MIRANDENSE, LDA.

RECICLAGEM DE SUCATAS • TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS • COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E PEÇAS

☎ 912 357 758 • 938 794 999 📍 GAIATE - MIRANDA DO CORVO

IMPORSEAL
Vedantes, Rolamentos e Acessórios, Unipessoal, Lda.

☎ 239 499 080
✉ geral@imporseal.pt

Alto da Romeira, Armazém 8, AP. 8193
Zona Industrial da Pedrulha
3020-264 Coimbra

Especialidade em enguias

Casa de Petiscos

Caldeirada de Enguias * Arroz de Enguias
Enguia Frita * Ensopado de Enguias
Enguias Grelhadas * Açorda de Enguias
Enguias em Vinho d' Alhos

☎ 239 646 461 | 915 487 732 | Rua Gago Coutinho | Vila Nova de Anços

TRS
TRANSPORTES RAMOS & SILVEIRO, LDA.

• TRANSPORTES • MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
• ALUGUER DE MÁQUINAS • OBRAS PÚBLICAS

☎ 918 755 025 / 914 506 583 / 239 914 413 ✉ ramossilveirolda@gmail.com
📍 Rua Lordemão de Baixo, 31/33 | Lordemão | 3020-244 Coimbra
Armazém 2-3 Outeiro do Botão | Rua Porto Seco s/n: 3020-521 Botão

Decidir Coimbra (III)

Entre compromisso e responsabilidade

ADELINO GONÇALVES*

No texto anterior desta trilogia, ficou em suspenso uma questão essencial: que referencial pode assegurar a coerência das decisões no contexto da suspensão parcial do PDM?

A resposta não é simples, mas aponta numa direcção: a necessidade de um quadro de referência que permita orientar as decisões - leia-se licenciamentos - de forma consistente ao longo do tempo.

No domínio da gestão urbana, esse quadro existe sob a forma de instrumentos que desenvolvem os PDM: Unidades de Execução, Planos de Pormenor ou estudos urbanísticos com validação pública. Porém, para cumprir esse papel, não podem ser entendidos apenas como conjuntos de regras. Têm de ser assumidos como expressão de escolhas coletivas so-

bre o futuro da cidade.

Sem esse referencial, cada intervenção é avaliada isoladamente. Cada licenciamento responde a uma circunstância, e a cidade transforma-se por acumulação de decisões que podem não dialogar entre si, nem ser benéficas. É neste processo que se acentuam dinâmicas de dispersão urbana, com custos ambientais, económicos e sociais associados à extensão das infraestruturas, à dependência do automóvel e à fragilização das centralidades. A Quinta das Bicas é um exemplo recente.

Em contraste, a densificação qualificada e a consolidação do tecido urbano surgem como condições essenciais para maior eficiência territorial e melhor qualidade de vida.

A questão, portanto, não é apenas técnica. É profundamente política e implica assumir prioridades, definir critérios e estabelecer limites. Implica decidir o que se reforça, o que se transforma e o que se preserva - e fazê-lo

para além de um ciclo político.

Exigência acrescida

É precisamente aqui que a suspensão parcial do PDM deve ser compreendida. Trata-se de uma medida excepcional com duração limitada, que não substitui a construção de um quadro de referência estável. Pelo contrário, deve ser um momento de exigência acrescida: não para adiar a revisão do PDM, mas para reforçar a necessidade de a conduzir de forma clara, participada e orientada para opções estruturantes.

A revisão de um PDM não se faz num mandato. Isso não é um problema - é uma condição. Exige continuidade, estabilidade e compromisso. Neste contexto, a transparência deixa de ser formal e torna-se condição de qualidade: sem clareza de opções e critérios, não há referencial partilhado.

É precisamente essa exigência que nos reconduz à questão de fundo desta reflexão. A relação entre exceção

e método encontra aqui o seu ponto de síntese: a exceção pode ser necessária, mas o método é indispensável. Sem um quadro de decisão claro, o risco é que a exceção deixe de ser compreendida - e aceite.

Decidir Coimbra não é apenas resolver problemas pontuais. É orientar transformações ao longo do tempo, com consequências reais na forma urbana e na qualidade do espaço público. Por isso, é legítimo perguntar não apenas se sabemos para onde vamos e como estamos a decidir, mas se estamos verdadeiramente a discutir o que essas decisões produzem - ou se, no essencial, continuamos a evitá-lo.

É nesse ponto que a responsabilidade institucional ganha particular relevância: este é um momento em que Coimbra pode afirmar-se como referência - não apenas pelo que decide, mas pela forma como decide.

(* **Arquitecto e Professor Associado da Universidade de Coimbra**)

LÁ FORA

Brio0000osa!

JOANA GIL

Na primeira liga de futebol belga - a chamada "Jupiler Pro League", pois que a cerveja é um tema também ele muito belga... - sobressaem alguns clubes. Muitos deles têm um percurso de vitórias notável, e são conhecidos dos portugueses. O histórico Anderlecht, que em tempos idos se confrontou com o Sport Lisboa e Benfica ou com o Futebol Clube do Porto. Ou o Brugge, que não há muitos anos fez suar atletas do Benfica e do Sporting Clube de Portugal. Ou ainda o Standard de Liège, que há menos de uma década defrontou o Benfica ou os vimeiraneses do Vitória SC.

Mais recentemente, tem-se afirmado um nome porventura menos conhecido dos portugueses: o Union Saint-Gilloise.

O Saint-Gilloise - mais conhecido entre os belgas por "l'Union" - é um clube histórico, com um impressionante percurso. Fundado em 1887 e radicado no que eram então os arredores de Bruxelas (tomando o nome de um bairro, Saint-Gilles, conhecido por ser "o bairro dos portugueses"), o Saint-Gilloise foi campeão sete vezes antes da Primeira Guerra Mundial e outras quatro entre as duas Grandes Guerras. Mas no ano de 1948/1949 o Saint-Gilloise teve um resultado que o empurrou para fora da primeira divisão, onde se encontrava desde a sua fundação. Seguiu-se um longo período em que o clube oscilou entre o regresso à primeira liga e a despromoção. Mas a década de 70 marcaria o início de um período longo e particularmente tenebroso na história do clube. Despromovido da primeira divisão no final do campeonato de 1972/1973, o Saint-Gilloise, pouco depois e pela primeira vez na sua história, desceu, em 1975, à terceira divisão. Reemergiu na segunda divisão no campeonato seguinte, mas a catástrofe espreitava: depois de descer novamente à terceira no final de 1979/1980, era possível fazer ainda pior e em 1980/1981 o clube afundou-se até à quarta divisão belga, onde permaneceu até 1983. Depois, o clube oscilou entre a segunda e a terceira divisão, onde se estabeleceu com firmeza em 2015. É aí que começa a virar a página. Avançando até ao presente, temos um Saint-Gilloise campeão da primeira liga este ano, segurando assim o título que já havia conquistado o ano passado. 2024/2025 foi aliás um ano em cheio, onde o clube ganhou também a taça da Bélgica.

A Associação Académica de Coimbra - Organismo Autónomo de Futebol é o mais antigo clube de futebol português. Começar por lembrar isto já é um bom ponto de partida para assinalar que a nossa Briososa não é um clube qualquer. O percurso da Académica não atingiu tanta glória como o do Saint-Gilloise no início do século XX, mas já ganhámos a Taça e ficámos a muito pouco de arrecadar o título de campeões em 1966/1967. Este ano a festa é rija: saímos da terceira divisão e só dependemos de nós para escrevermos as próximas páginas da nossa história. Mas a história da Briososa não se escreve apenas dentro das quatro linhas. Os conimbricenses têm todas as razões para apoiar este clube que entra em campo ao som das guitarras de Coimbra, e que é parte do património desportivo mas também cultural e histórico. A massa associativa não pode estar lá só para as celebrações, portanto agora que já festejámos como merecemos, é tempo de os conimbricenses que gostam de futebol se comprometerem a, ao menos de quando em vez, ajudarem a criar uma enorme moldura negra no estádio que empurre a nossa Briososa para a primeira divisão.

(* **Médico**)

O mundo em perigo como nunca

HERNÂNI CANIÇO*

Após a perestroika (recomposição da economia) e a glasnot (transparência política) de Gorbatchov na União Soviética em 1991, que levou à sua dissolução, a novos países independentes, ao fim da guerra fria e a uma nova Ordem Mundial (com os EUA como superpotência e a China em ascensão), o mundo crédulo deu como adquirida uma época de paz, desenvolvimento e cooperação.

Em equilíbrio instável, a Rússia emergiu com novas ambições geoestratégicas (invasão da Moldávia - Transnístria, Geórgia, Chechénia, Cazaquistão e Ucrânia), a China paulatinamente afirmou-se como novo mundo tecnológico e político ao arripio da democracia, os EUA assumiram-se como os donos do mundo, a União Europeia foi-se ampliando, periclitante e frágil como união económica e depois união política

sem força militar.

Sobressaíram os EUA, esquecidos da perda da guerra no Vietnam, com a política das invasões de Estados soberanos, desde o Afeganistão (que vergonhosamente depois entregaram aos talibans fundamentalistas islâmicos), ao Iraque (inventando suposta bomba nuclear em construção, sob cumplicidade de Portugal via Durão Barroso), à Líbia (via NATO), à Venezuela e depois ao Irão (com apoio de Israel), e ameaças constantes à Gronelândia, a Cuba e o que mais virá da personagem grotesca que a História (des) qualificará.

Aliás, a atitude invasora dos EUA vem de longa "tradição", com contínuo desrespeito pela soberania dos Estados e a independência dos povos, através de intervenções, ocupações, invasões e apoio a golpes militares, desde o século XIX, na América Latina e Caraíbas (México, Cuba, Porto Rico, Panamá, Nicarágua, R. Dominicana, Guatemala e Granada), na Ásia e Pacífico (Havai, Filipinas, Coreia, além das citadas e outras), Rússia e Líbia.

Envolvimento dos EUA

Acresce o envolvimento dos EUA em mudanças de regime pelo mundo, como as destacadas no Chile, Honduras, Haiti, Japão, Indonésia e Líbano, entre 81 intervenções (declaradas, dissimuladas ou ocultas) em eleições estrangeiras, só de 1946 a 2000. De positivo, resta apenas a intervenção dos EUA na 2ª Guerra Mundial contra Hitler e Mussolini.

Em Portugal, pós 25 de Abril, os EUA influenciaram processos eleitorais e o poder político, através da CIA, do embaixador Carlucci e de fantoches de Kissinger, com financiamento partidário, intervenção na comunicação social, apoio a movimentos nas Forças Armadas e a grupos clandestinos como o MDLP e o ELP, e apoio económico suspeito (linhas de crédito e "jumbo loan" - empréstimos fora dos limites da Federal Housing Finance Agency).

Recentemente, uma figura bizarra, burlesca e perigosa denominada Trump, seus acólitos e os interesses de exploração americanos,

disparam em todas as direcções, subvertendo o débil equilíbrio mundial em verborreia, rebaixolice e intervenções militares sem qualquer respeito pela vida humana (apoando Israel em Gaza).

O mundo está em perigo como nunca, face ao potencial militar das superpotências (até inclui "drones assassinos" que o governo de Montenegro permite que circulem pelas Lages), ao comportamento de Trump (para uns será histriónico, errático e narcisista, para outros será psicótico, sociopata ou demencial), e à vulnerável União Europeia que tarda em se afirmar como força de bloqueio à tirania e como força de implantação democrática.

É preciso acreditar na voz da consciência contra as alucinações, na supremacia da inteligência sobre a perversidade, nas convicções democráticas submergindo as ditaduras, na benevolência versus a crueldade, na essência do ser humano sem barbaridade.

(* **Médico**)